

Analisando o ensino da dança como estratégia psicomotora para o desenvolvimento da criança no ensino fundamental I

Analyzing dance teaching as a psychomotor strategy for children's development in elementary school I

Marcela Maciel Quinto dos Santos¹
Pablo Lenam de Castro Clementino²
Bruno Lima da Silva³
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁴
Joaquim Albuquerque Viana⁵
Rafael Oliveira da Silva⁶

DOI: 10.5281/zenodo.10059908

Envio: 31/ 10 /2023
Aceite: 03/ 11 /2023

RESUMO: O presente estudo visou mostrar como a Educação Física se relaciona com a dança para o desenvolvimento da criança através da sua inserção na escola e como ela contribui para desenvolvimento das habilidades motoras. Sendo assim, o objetivo do estudo foi analisar o ensino da dança como estratégia psicomotora para o desenvolvimento da criança na primeira infância. Logo, o estudo se baseou em uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa na qual identificamos como a dança interfere nas aquisições motoras na infância. Portanto, entendemos que ela resgata de forma natural e espontânea as manifestações de expressões corporais, sentimentais e emocionais utilizando como estímulo a criatividade através de movimentos que aprimorem suas habilidades ressaltando a importância e a necessidade de ser utilizada como instrumento pedagógico na educação física escolar.

Palavras Chaves: Dança, Psicomotricidade, Educação Física Escolar.

¹Graduanda no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: marcelaquinto40@gmail.com

²Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: pablolenamplcc@gmail.com

³Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: ernandatabosa363@gmail.com

⁴Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus).Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004) , Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

⁵Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG).Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE).Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano.E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁶Mestre em Neurociências (UFPA), Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade São Caetano do Sul. Graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Pará. E-mail: rafasilvva98@gmail.com

ABSTRACT: The present study aimed to show how Physical Education relates to dance for the development of children through their inclusion in school and how it contributes to the development of motor skills. Therefore, the objective of the study was to analyze the teaching of dance as a psychomotor strategy for the development of children in early childhood. Therefore, the study was based on bibliographical research with a qualitative approach in which we identified how dance interferes with motor acquisitions in childhood. Therefore, we understand that it naturally and spontaneously recovers manifestations of bodily, sentimental and emotional expressions using creativity as a stimulus through movements that improve their skills, highlighting the importance and need for it to be used as a pedagogical tool in school physical education.

Keywords: Dance, Psychomotricity, School Physical Education.

1. INTRODUÇÃO

A dança mostrou suas primeiras aparições no período pré-histórico, por conta da necessidade do ser humano em se comunicar. Logo, o movimento e a expressão transmitem o conhecimento que é capaz de ensinar por si só. Além do mais, ainda são usadas para transmitir religiosidade como os rituais e outras culturas assim percebemos que a dança tem um poder de desbloquear os potenciais criativos do ser humano.

Segundo Nanni (1998, p.8) tem a visão de que é a partir do processo criativo desenvolvido pela dança na escola, que o indivíduo se emancipa, “[...] a criatividade possibilita a independência a liberdade do ser pela autonomia e emancipação.” A Dança como processo de ensino na educação infantil não está ligada somente em adquirir habilidades, mas também em interligar as habilidades do cotidiano com os padrões fundamentais do movimento e do desenvolvimento da criança na Educação Física.

A Educação Física como ciência, preocupa-se com o estudo do que simboliza a materialização do movimento corporal e das condições funcionais que este corpo relaciona com o espaço (VERDERI, 2009). Sendo assim, à prática da dança mostra os devidos movimentos corporais, afetivos e cognitivos. Portanto, ela junto à Educação Física contribui com o desenvolvimento motor e psicossocial da criança, tornando-se muito importante no âmbito escolar.

Porém para que isso continue por gerações os professores de educação Física não podem deixar de atualizar seus conhecimentos para uma aula com qualidade e

eficiência doutro modo grande parte do corpo docente acaba sendo insuficiente nesse quesito. Ademais, nasce um certo preconceito ou até mesmo vergonha pela falta prática dessa ferramenta de aprendizagem e isso acaba interferindo na sala de aula e os alunos não vivenciam e tão pouco conhecem o corpo e o que ele é capaz de fazer através da dança.

A dança é todo movimento feito pelo corpo de forma ritmada. Começa ao nascer, engatinhar, caminhar, correr e saltar. Para Ossoona (1988, p.18), “a dança é uma disciplina que se deve começar quando se é bem pequeno, sobretudo quando os dotes físicos não são excepcionais”. Na primeira infância, as maneiras de movimentações das crianças são diversificadas e criativas. E principalmente, elas estão abertas ao mundo e sentem a necessidade de sempre estar aprendendo, ter uma estratégia para a psicomotricidade da criança e fazer com que elas tenham o conhecimento do corpo e pensamentos.

Sendo assim, a proposta desse estudo foi contribuir para o entendimento da relação e a inclusão da dança nas aulas de Educação Física analisando as possíveis mudanças no processo de desenvolvimento na infância a apontar a importância do professor de Educação Física no domínio de práticas que contribuam no ensino da dança escolar. Assim, condicionar a dança há prática pedagógica auxilia muito na criatividade e desenvoltura dos alunos, portanto, os movimentos são importantes no crescimento e desenvolvimento da criança pois elas a utilizam como forma de comunicações e expressões criados em suas imaginações.

Como aponta Marques (1997, p.23) “O corpo em movimento, portanto, assume papel fundamental hoje em dia, e a dança enquanto forma de conhecimento torna-se praticamente indispensável para vivermos presentes, críticos e participantes em sociedade”. É coerente que o profissional de Educação Física sempre esteja com domínio em todos os esportes, mas que também ensine o aluno a conhecer seu corpo, sua mente, se questionar ou questionar os outros, para que esse aluno tenha posicionamentos futuros.

Então como proposta curricular, a dança não é para formar bailarinos e sim para construir uma relação melhor do aluno com si mesmo e com a sociedade e que através dela possa expressar-se física e emocionalmente, mas para que isso aconteça o profissional de Educação Física precisa ter um estudo mais profundo da modalidade e que assim como o esporte, a ginástica, e as lutas, a dança como prática corporal tenha seu conteúdo enfatizado de maneira dinâmica. Então como analisar a contribuição da

dança no desenvolvimento psicomotor da criança no âmbito escolar?

Segundo Verderi (1998) a proposta dança Educação Física deve trazer à tona as diferenças que as influências das experiências vividas pelos alunos possam promover, a dança envolve música, som, ritmo, movimento, prazer, harmonia, descoberta, formação pessoal e sobretudo educação para a vida. O ensino da dança-educação é espontâneo onde não se ensina nem se aprende simplesmente desfruta-se. Visto que a importância da dança é relevante na educação física, esse trabalho mostra a finalidade de incluir mais a dança na escola de forma geral e espontânea.

Ademais, a importância de trabalhar e desenvolver as capacidades motoras básicas da criança nessa fase da sua vida são de extrema importância para exercerem suas funções durante toda sua vida. Então, o movimento sendo ensinado de maneira educativa se torna uma ferramenta de ensino muito poderosa. Por isso, decidimos enfatizar a dança como ferramenta educativa na Educação Física infantil trabalhando ela de maneira mais lúdica.

2 MATERIAIS E METÓDOS

O presente estudo trata de uma pesquisa de abordagem qualitativa que traz consigo uma análise descritiva dos estudos de diversos autores. Sendo assim, realizou-se uma revisão de literatura através de uma pesquisa bibliográfica com objetivo de analisar a dança como ferramenta pedagógica nas aulas de Educação Física.

[...] elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa. Na pesquisa bibliográfica, é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, observando as possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 54).

Logo, iniciamos o estudo com uma leitura preliminar de artigos relativos ao tema que foram pesquisados nas plataformas de busca Scielo e Google Acadêmico publicados entre os anos de 2008 a 2022, em seguida identificamos as seguintes palavras chaves para a pesquisa que foram: dança, psicomotricidade, educação física escolar. Assim, realizamos a seleção de 20 artigos em uma categoria inicial de dados para realizar a leitura

analítica, após esta leitura detectamos como critério de exclusão os artigos os quais não se encaixavam na temática do estudo e que não eram relevantes à pesquisa e que fugiam da temática.

Sendo assim, como categoria final trouxemos a análise de 10 estudos os quais apresentaram conceitos e ideias relevantes de diferentes autores no que se refere a dança e sua contribuição para o desenvolvimento psicomotor da criança. Portanto, foram coletadas publicações por meio de diversos autores, a fim de esclarecer o tema proposto neste estudo, sendo estas seguidas pelas considerações pessoais dos pesquisadores sobre o assunto através de uma análise dialética.

3 REVISÃO DA LITERATURA

O movimento não tem como ser descrito e verbalizado através de palavras, ele precisa ser sentido, experimentado e vivido. [...]A dança é um conteúdo fundamental para ser tratado na escola. Uma das formas na prática mais adequada e divertida para ensinar todo o potencial de expressão do corpo (SILVEIRA, 2008; BRASIL, 1998; BERNADINO et al., 2009; GARIBA, 2005).

Independentemente de sua modalidade a dança tem sua finalidade que é procurar expressões individualmente de sentimento e pensamentos, envolvendo a psicomotricidade que é uma inteligência para transformar ações motoras que influenciam nos fatores intelectuais, afetivos e culturais. Estudiosos acreditam que a dança é tão importante para a criança quanto falar, cantar e brincar.

Uma boa estrutura da Educação Psicomotora é a base fundamental para o processo de aprendizagem da criança. O desenvolvimento evolui de uma forma progressiva do todo para o específico. Normalmente quando a criança apresenta dificuldade na aprendizagem, tem como principal motivo alguma deficiência no desenvolvimento psicomotor. Adquirindo uma boa experiência nesse requisito a mesma consegue conquistas que marcam sua vida emocional e intelectual (ROCHAEL, 2009).

Para uma melhor compreensão da psicomotricidade, devemos primeiro entender o desenvolvimento motor do indivíduo. Para Martin; Jáuregui e Lopez (2004) entende-se como motricidade toda resposta motora gerada pelo nosso corpo. Os gestos e movimentos expressivos nela existentes favorecem uma ação mais livre e prazerosa, bem como ações que envolvem a dança.

O processo de aprendizagem ocorre de forma direta e íntima, pois a criança

corresponde informações conforme o corpo, mente e emoções. Os alunos devem vivenciar a dança de maneira que a sua prática os faça adquirir a consciência do próprio corpo para que as expressões sejam naturais e seus movimentos sejam espontâneos.

A criança só aprende quando participa de forma concreta nas atividades que lhes são propostas: pegando, provando, movimentando-se. Ninguém pode fazê-la aprender, seja o que for se não lhe der permitida experiência concreta e o envolvimento global (afetivo, social e intelectual) no processo ensino aprendizagem (MUNHAO, 2008, p. 03).

Desenvolvendo essas capacidades, o aluno não se tornará um adulto reprimido, essa ferramenta também pode ser usada com crianças que apresentam desvantagem, tendo algum tipo de necessidade física ou intelectual. Entende-se que ela é fundamental, e tem capacidade de compreender como linguagem, fazendo parte também do processo de produzir conhecimento e inserir a práxis social, despertando a consciência crítica do indivíduo.

3.1 Dança Escolar

Visando que a Educação Física trabalha de maneira pedagógica, terapêutica e competitiva. A mesma deve ser trabalhada nessa faixa etária de modo que priorizem os estímulos à suas capacidades e aspectos naturais da vida. Abordando as aulas de uma maneira voltada para ludicidade dando liberdade nos movimentos, percebe que os exercícios da dança estão correlacionados aos conceitos da psicomotricidade, vez que os elementos se compõem a esse estudo, estão integralmente interligadas ao movimento.

É importante que as pessoas se movimentem tendo consciência de todos os gestos. Precisam estar pensando e sentindo o que realizam. É necessário que tenham a “sensação de si mesmos”, proporciona da pelo nosso sentido cinestésico [...], normalmente desprezado. Caso contrário estaremos (sic) diante da “deseducação física”. (OLIVEIRA, 2001, p.96)

Portanto, ambos são exercitados no trabalho de corpo enfatizando a motricidade, cognição e emoção. Os padrões fundamentais do movimento na fase motora especializada que são praticados de forma manipulativa, locomotiva e no equilíbrio sendo as habilidades motoras básicas, rudimentares até as habilidades especializadas. Sendo assim as experiências rítmicas musicas contribuem para o aprimoramento dos sentidos da criança, pois ao acompanhar os gestos ela trabalhará a

atenção e sua coordenação. Segundo Barreto:

Dançar... um dos maiores prazeres que o ser humano pode desfrutar. Uma ação que traz uma sensação de alegria, de poder e de euforia interna e, principalmente de superação dos limites dos seus movimentos. [...] Dançar é expressar emoções por meio do corpo. É esculpir no ar figuras harmoniosas que nascem de um pulsar da música (BARRETO, 2008, p. 01 e p. 125).

A realidade da dança na Educação Física escolar reflete um cenário onde ela faz parte como prática corporal dos conteúdos obrigatórios, porém na prática muitas vezes é vista apenas em durante as atividades extracurriculares. Logo, o contribui para este quadro conforme os estudos realizados, é a falta das habilidades de ensino da área e o despreparo em ensinar os conteúdos da dança na escola, isso acaba afetando gradativamente o desempenho da criança pois através da dança e atividades rítmicas o desenvolvimento das habilidades motoras e os elementos psicomotores como a imagem corporal, ritmo, coordenação são ferramentas importantes na formação como indivíduo conforme aponta Pereira:

[...] a dança é um conteúdo fundamental a ser trabalhado na escola: com ela, pode-se levar os alunos a conhecerem a si próprios e/com os outros; a explorarem o mundo da emoção e da imaginação; a criarem; a explorarem novos sentidos, movimentos livres [...]. Verifica-se assim, as infinitas possibilidades de trabalho do/para o aluno com sua corporeidade por meio dessa atividade. (PEREIRA et al., 2001, p 61).

Assim, fomentar a educação por intermédio da dança na escola possibilita experiências aos alunos que envolvem sensibilização e conscientização de atitudes, valores e ações cotidianas no ambiente escolar, familiar ou social. Ela, deve sim, ecoar de forma positiva auxiliando e somando no processo de ensino-aprendizagem com aspectos diretamente relacionados ao corpo e acima de tudo a escola tem o dever e o poder de ser sensível a valores e vivencias corporais que é inserida e tornando o trabalho mais significativo.

3.2 Dança e seus benefícios nas aulas de Educação Física

Os estudos refletem que a Educação Física e a dança necessitam que em suas bases teóricas promovam conteúdos educativos sobre a imagem corporal, o esquema corporal, consciência corporal, espacial e temporal, pois elas têm uma importância exacerbada para alcançar os objetivos no ensino, sendo assim seus benefícios têm

relação direta no desenvolvimento integral do aluno conforme aponta Pinheiro.

A Educação Física, desenvolvida de forma consciente, respeita as diferenças [...], ou seja, as individualidades de cada um e não dicotomiza o ser humano, não separando o corpo físico do mental, entendendo que ambos funcionam de modo integral.(PINHEIRO, 2004 p. 32)

Conforme aponta Pinheiro, a Educação Física como disciplina curricular vai além de um saber contextualizado e sistemático do indivíduo e a dança atua como uma atividade complementar para auxiliar de forma evidenciada o desenvolvimento integral do ser humano. Logo, a dança é uma ferramenta pedagógica que é pouco utilizada nas aulas de Educação Física e nas outras disciplinas. No entanto, é rica no auxílio do desenvolvimento infantil através de sua prática.

Na visão de Carbonera, o ensino da dança na escola pode auxiliar, no desenvolvimento global da criança e do adolescente, e favorecer todo tipo de aprendizado que elas necessitam (CARBONERA e CARBONERA, 2008). A dança favorece melhorias para o indivíduo como o desenvolvimento da harmonia, e a evolução do organismo. Szuster (2006, p. 28) afirma ainda que :

Faz parte do universo da dança promover melhorias ao organismo do indivíduo harmoniosamente, respeitando as suas emoções e seus estados fisiológicos, desenvolvendo habilidades motoras, autoconhecimento e ainda atuando como fator de prevenção como no combate a situações estressante.

A dança tem um grande poder de desenvolver a interação social por meio da sua prática lúdica, promovendo a saúde, cultura, desenvolvimento motor, disciplina, respeito, socialização com o próximo, noção espacial dentre outras, com a dança o repertório de movimentos amplia-se fazendo com que a criança seja independente nas suas atividades. Todos os tipos de danças, podem ser introduzidas na escola de forma mais simples e educativa.

Enfatizando o poder que a dança tem e quais suas histórias e de onde são suas raízes, tendo a permissão de aumentar a capacidade de expressar-se e comunicar-se com o mundo. A dança tem uma riqueza de fatores que podem ser inseridos no contexto escolar devida suas práticas no crescimento da criança e na formação como indivíduo através da Educação Física.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste tópico abordaremos o trato da dança na Educação Física escolar, seus benefícios e sua metodologia proposta através da análise descritiva que os estudos abordados trouxeram.

4.1 A dança como conteúdo nas escolas

Dentro desta pesquisa, foi analisado que a dança pode ser introduzida na escola de forma mais simples e educativa, enfatizando o poder que ela tem, suas histórias e de onde são suas raízes. Nanni (1998, p.8) tem a visão de que é a partir do processo criativo, desenvolvido pela dança na escola, que o indivíduo se emancipa, " (...) a criatividade possibilita a independência a liberdade do ser pela autonomia e emancipação."

Permitindo aumentar a capacidade de expressar-se e comunicar-se com o mundo, processos que são fundamentais para o crescimento físico e intelectual da criança. Além da dança ter um papel na psicomotricidade infantil, desenvolvendo o equilíbrio, noção de espaço, estimulando a disciplina e diversas habilidades. Também atua no intelectual da criança, fazendo com que ela aumente seu nível de concentração, melhore sua socialização tornando a criança mais independente.

Não deve priorizar a execução de movimentos corretos e perfeitos dentro de padrão técnico imposto, gerando a competitividade entre os alunos. Deve partir do pressuposto de que o movimento é uma forma de expressão e comunicação dos alunos, objetivando torná-lo um cidadão crítico, participativo e responsável, capaz de expressar-se em várias linguagens, desenvolvendo a autoexpressão e aprendendo a pensar em termos de movimento (SCARPATO apud STRAZZACAPPA, 2006. p. 73).

Em suma, a manipulação da dança nas escolas, precisa ser bem mais trabalhada, não necessariamente buscando perfeição dos movimentos, mas sim usá-la como forma de se expressão e comunicação com a sociedade. A dança transmite cultura, amor, respeito, conhecimento, empatia, alegria, prazeres e gratidão é um misto de sentimentos e sensações que traça um conjunto de movimentos.

Segundo Pereira (2001) (...) “a dança é um conteúdo fundamental a ser trabalhado na escola: com ela, podem-se levar os alunos a conhecerem a si próprios e/com os outros; a explorarem o mundo da emoção e da imaginação;

a criarem; a explorarem novos sentidos, movimentos livres (...). Verifica-se assim, as infinitas possibilidades de trabalho do/ para o aluno com sua corporeidade por meio dessa atividade”.

Conforme Pereira (2001), explorar esses sentidos e desafios nas crianças faz com que elas cresçam pessoas curiosas e questionadoras, mas também a escola é lugar de desenvolver ela, como uma prática, tendo em mente que é importante na Educação Física mostrando que é possível trabalhar na prática a melhoria da criança com auxílio da dança dentro da escola.

4.2 As metodologias e práticas que podem ser adotadas para implementar a dança no ensino infantil.

A dança é uma ferramenta pedagógica que deve ser usada baseada e planejada em metodologias que ajudem o professor a alcançar os objetivos na sala aula. [...]A dança é um conteúdo fundamental para ser tratado na escola. Uma das formas na prática mais adequadas e divertidas para ensinar todo o potencial de expressão do corpo (SILVEIRA, 2008; BRASIL, 1998; BERNADINO et al., 2009; GARIBA, 2005).

Trazendo um pensamento mútuo, para que a criança se torne racional, faça com que ela pense em como agir com si mesmo e com os outros, podendo trabalhar isso em atividades lúdicas como, memorização utilizando a criatividade. A mesma, não pode ser impedida de praticar tais experiências, pois através delas a aprendizagem evolui cada vez. A sua prática é bem lúdica e alegre, não podendo fugir do planejamento.

O lazer e a disponibilidade de espaços para atividades lúdicas e esportivas necessidades básicas e, por isso, direitos do cidadão. Os alunos podem compreender que os esportes e as demais atividades corporais não devem ser privilégio apenas dos esportistas ou das pessoas em condições de pagar por academias ou clubes. Dar valor a essas atividades e reivindicar o acesso a elas para todos são um posicionamento que pode ser adotado a partir dos conhecimentos adquiridos nas aulas de Educação Física. (PCNS, 1997, p. 29).

As dicas verbais auxiliam no aprendizado da dança, em especial, nos aspectos qualitativos do movimento (MOURA, 2006). Ter muita informação, faz com que a criança se confunda e então reduz a oportunidade dela procurar soluções para o problema motor determinado o que o corpo pode fazer e até onde é capaz, cada um descobre por si só apenas praticando, sempre priorizando o ensino e aprendizagem das habilidades motoras básicas.

Segundo Graham e Rose, A solução mais simples é permitir que as crianças identifiquem as características essenciais do movimento e desenvolvam com o professor as dicas a serem utilizadas, de acordo com seu vocabulário (GRAHAM, 1992; ROSE, 1997).

4.3 As Consequências da ausência da dança na Educação Infantil.

Através de todo os artigos lidos para essa pesquisa, foi visto que havia um grande impedimento para que as aulas de danças fossem inseridas na escola, o próprio profissional de Educação Física torna essa ferramenta de ensino mas difícil de praticar. Poucos professores tem a capacidade de instruir a criança em como ela pode utilizar seu corpo, sua mente e sua percepção visual para sua própria melhoria.

Segundo Verderi (2000), ele afirma que o papel do professor nas aulas de Dança nas escolas, em específico o professor de Educação Física, e de interferir para que favoreça a evolução de valores, atitudes, conceitos para, a partir disso promover formação que capacita criança e logo adultos sensíveis para se adquirem as situações que a vida ocasiona.

A Educação Física é a área diretamente voltada aos movimentos corporais do ser humano, então como ciência ela se preocupa com o simbolismo e materialização do movimento corporal no espaço. Através de Nanni (1995) "o professor de Educação Física deve buscar subsídios para uma atuação afetiva e positivamente nesse campo da Educação Física, buscar a essência, as características e as peculiaridades da dança".

Relacionando as atividades de dança, ela irá evoluir no domínio do seu corpo, aprendendo a desenvolver e aprimorar as possibilidades que ajudem movimentação da mesma, criando oportunidades para expressar-se, mover-se, ser criativa, espontânea, integrando-se ao meio em que vive e adquirindo melhores condições de socialização.

Cabe ao professor saber o dever de aplicar técnicas para conseguir uma atuação efetiva e positiva, melhorando o perceber, o crescimento e desenvolvimento do aluno, criando estratégias para buscar o interesse, aplicando métodos de ensino que possibilitem um desempenho esperado, levando assim a dança a ser descoberta e valorizada.

O planejamento escolar consiste numa atividade de previsão da ação a ser realizada, implicando definição de necessidades a atender, objetivos a atingir dentro das possibilidades, procedimentos e recursos a serem empregados, tempo de execução e formas de avaliação. [...] Em relação ao projeto pedagógico-curricular, o autor afirma que o projeto é um

documento que propõe uma formação dentro da jornada de trabalho e fora da jornada de trabalho. [...] Ela se faz por meio do estudo, da reflexão, da discussão e da confrontação das experiências dos professores. [...] É responsabilidade da instituição, mas também do próprio professor, porque o compromisso com a profissão requer que ele tome para si a responsabilidade com a própria formação. [...] Também fazem parte das práticas de formação continuada àquelas ações de acompanhamento das equipes das escolas promovidas pelas Secretarias de Educação, visando apresentar diretrizes gerais de trabalho, oferecer assistência técnica especializada ou programas de atualização e aprimoramento profissional. (LIBÂNEO, 2004, p. 229)

Para funcionar as aulas de dança na escola, dependerá apenas do professor de Educação Física, cabe ao professor aprimorar cada vez mais seus atributos e valores como educador, para promover um bom desempenho didático-pedagógico e científico em suas aulas. Dessa maneira, é inquestionável a importância da dança no âmbito escolar nos anos iniciais da criança.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do aumento gradativo de pesquisas voltado ao ensino da Dança na escola, ainda falta muita coisa a ser pautada, principalmente por problemas que surgiram ao longo da pesquisa. Logo, a presente pesquisa relatou a carência da dança como ferramenta de ensino no cenário educativo observamos que ela pouco é utilizada como ferramenta pedagógica e como conteúdo nas aulas de Educação Física normalmente tem sua base psicomotora deixada de lado por falta de conhecimentos técnicos e compreensão sobre a modalidade, assim apontamos a necessidade do compromisso do professor com a aula na qual ele precisa ter conhecimento de forma coerente e clara para tratar a dança.

Sendo assim, compreendemos a necessidade de o professor possuir o domínio do conteúdo dança com intuito de desenvolver uma aula de forma lúdica usando as devidas metodologias nas quais ele irá trabalhar de maneira planejada e estratégica com a dança para o desenvolvimento da psicomotricidade na infância, utilizando as expressões, socializações e desenvolvimentos culturais. Não apenas essas abordagens, mas também desenvolvendo suas habilidades motoras como andar, correr e saltar, as valências motoras que são força, resistência, flexibilidade, velocidade, coordenação, mobilidade, agilidade e equilíbrio.

Conforme os estudos entendemos que a dança foi inserida na composição curricular para as crianças pois através dela desenvolvemos diversos domínios da aprendizagem psicomotora, portanto, aderir a métodos que incentivem a dança no corpo

infantil e os benefícios que envolvem sua relação com a aprendizagem psicomotora nos mostra o quanto ela auxilia a criança em desenvolver-se cognitivamente, motoramente e socialmente. Através das bases psicomotoras que a dança desenvolve concluímos com esse estudo a relevância da dança no cenário atual na educação infantil abordando grande diversidade de benefícios físicos e cognitivos para formação mútua da criança.

Portanto, visando que a prática da dança no contexto escolar é indispensável para a criança trabalhe a criatividade, a liberdade e a independência nas atividades do cotidiano, faz-se necessário que o professor tenha o domínio das bases de ensino da dança e psicomotricidade, assim como ele deve estar em constante evolução para saber aplicar o ensino da dança tanto como conteúdo escolar, tanto como ferramenta pedagógica de ensino. Por fim, pretendemos através deste estudo demonstrar o papel da dança na aprendizagem psicomotora e a importância e os benefícios que ela oferece no ensino infantil e na Educação Física escolar.

REFERÊNCIAS

CARBONERA, Daniele; CARBONERA, Sergio Antonio. **A importância da dança no contexto escolar**. Cascavel: ESAP, 2008.

DE ALMEIDA COSTEIRA, Maria Manuel; MENDES, Sousa. **A Influência de Aulas de Dança em Ambiente Escolar, na Atividade física diária de Alunos da Pré-Escola**. 2017. Tese de Doutorado. Universidade do Porto (Portugal).

DE MELO FERNANDES, Marcela. **DANÇA ESCOLAR: SUAS CONTRIBUIÇÕES NO ENSINO APRENDIZAGEM**. DE OLIVEIRA NORONHA, Marina Maura; BESSA-OLIVEIRA, Marcos Antônio. **CORPOS ROUBADOS NOS SABERES DO ENSINO DE ARTE**. Revista da FUNDARTE, v. 37, n. 37, p. 417-437, 2019.

DE SOUSA, Angélica Silva; DE OLIVEIRA, Guilherme Saramago; ALVES, Laís Hilário. **A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos**. Cadernos da FUCAMP, v. 20, n. 43, 2021.

DE SOUSA, Nilza Coqueiro Pires; HUNGER, Dagmar Aparecida Cynthia França; CARAMASCHI, Sandro. **A Dança na Escola: um sério problema a ser resolvido**. Motriz. Journal of Physical Education. UNESP, p. 496-505, 2010.

GARIBA, Chames Maria S. **Dança escolar: uma linguagem possível na Educação Física**. Revista Digital-Buenos Aires, v. 10, n. 85, 2005.

GARIBA, Chames Maria Stalliviere; FRANZONI, Ana. **Dança escolar: uma possibilidade na Educação Física**. Movimento, v. 13, n. 2, p. 155-171, 2007.

GODOI, Savio Batista de et al. **A IMPORTÂNCIA DA DANÇA ENSINO APRENDIZAGEM.** 2022.

MACHADO, Renata. **A dança no contexto escolar e o resgate da livre expressão nas aulas de Educação Física.** 2013.

MARBÁ, Romolo Falcão; SILVA, Geusiane Soares da; GUIMARÃES, Thamara Barbosa. **Dança na promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida.** Revista Científica do ITPAC, Araguaína, v. 9, n. 1, p. 1-9, 2016.

MOURA, Tayná das Neves de et al. **A dança e suas contribuições pedagógicas e de desenvolvimento psicomotor.** 2021.

MUNHÃO, Marisa; MUZEL, Andrei Alberto. **A DANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.**2008

NASCIMENTO, Gabriela Gerlanny Teixeira do. **Dança educativa e sua importância nas aulas de educação física.** 2019. Trabalho de Conclusão de Curso.

NEVES, Adriana Di Marco et al. **Dança e psicomotricidade: uma proposta aplicada nas aulas de dança para crianças, no Centro Educacional Pé de Moleque.** 2011.

NOGUEIRA, Renata Arruda do Nascimento. **Percepção de educadoras infantis sobre as práticas psicomotoras para o desenvolvimento motor da criança.** 2015.

SCARPATO, Marta Thiago. **Dança educativa: um fato em escolas de São Paulo.** *Cadernos Cedes*, v. 21, p. 57-68, 2001.

SILVA, Daniele Araújo. **A importância da psicomotricidade na educação infantil.** 2008.

SPESSATO, Bárbara Coiro; VALENTINI, Nadia Cristina. **Estratégias de ensino nas aulas de dança: demonstração, dicas verbais e imagem mental.** *Revista da Educação Física/UEM*, v. 24, p. 475-487, 2013.